

IQTISODIYOTNI MOBIL TIZIMLAR ORQALI AVTOMATLASHTIRISH YO'LLARI

Ilmiy rahbar: Juliboy o'g'li Oybek,

SamISI, "Bank ishi" kafedrası katta o'qituvchisi

Ro'ziyev Shohmalik Shokir o'g'li

SamISI 3-bosqich talabasi

Annotasiya. Mazkur maqolada raqamli texnologiyalar asosida iqtisodiyotni rivojlantirish bosqichlari va ulaming afzalliklari keltirib o'tilgan. Ijtimoiy- iqtisodiy jarayonlarni avtomatlashtirish orqali boshqarish, shu jumladan, qishloq xo'jalik mahsulotlari oldi-sotdisini avtomatlashtirish algoritmlari keltirilgan. Ushbularni taraqqiy etirish evaziga kelgusida mobil tizimlar orqali milliy iqtisodiyotimizni, jumladan agrar faoliyatdagi korxonatashkilotlarni integratsiyalashuvi va bevosita o'zaro aloqalari ham tizimli ravishda rivojlanishga ham ega bo'lishi ko'zda tutilgan. Shu bilan birga raqamli iqtisodiyotning mohiyati, uning boshqa rivojlangan mamlakatlardagi rivojlanish darajasi bo'yicha ma'lumotlar keltirilib, hozirgi globallashuv sharoitida mamlakatimiz barcha sohalarining raqamli iqtisodiyotga o'tishining obyektiv zaruriyat ekanligini va moliyaviy texnologiyalarning ham o'zining xos o'rni haqida yoritib berishga harakat qilingan.

Kalit so'zlar: texnologiya, raqamli iqtisodiyot, agrar axborot tizimlari, avtomatlashtirish, texnika.

Kirish. Hozirgi globallashuv sharoitida iqtisodiy jarayonlar, jad'al sur'atlar bilan o'sib borish bilan bir qatorda axborot texnologiyalari ham yuqori darajada rivojlanib bormoqda. Axborot texnologiyalari yordamida ijtimoiy-iqtisodiy va moliyaviy munosabatlarning ochiqligini hamda aholiga ko'rsatilayotgan xizmatlar sifatini, tezligini va qulayligini ta'minlash imkoniyati yaratiladi. Hozirgi vaqtda iqtisodiyotni tezkor rivojlanishi albatta axborot texnologiyalarisiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Shuning uchun bugungi kunda aholiga sifatli xizmatlar ko'rsatish

uchun, yangi O'zbekiston sharoitida barcha ijtimoiy - iqtisodiy jarayonlarni raqamli texnologiyalar yordamida hal etish dolzarb masala hisoblanadi. Darhaqiqat, ko'plab rivojlangan mamlakatlarda raqamli iqtisodiyot va raqamli texnologiyalar bu mamalakatlarning rivojlanish omillariga sezilarli darajada ta'sir o'tkazgan. Jamiyat hayotida raqamli iqtisodiyot va raqamli texnologiyalar muhim rol o'ynaydi.

Adabiyotlar tahlili. Ushbu mavzu haqida gap ketganda bevosita S.S. Gulyamovning "Raqamli iqtisodiyotda blocheyn texnologiyalari" nomli kitobini ilmiy asos sifatida olsak bo'ladi. Ushbu qo'llanma **hozirgi paytda tezkorlik bilan rivojlanayotgan raqamli iqtisodiyot va raqamli tizimlar sohasiga va uning infratuzilmasini tavsiflashga bag'ishlangan. Unda raqamli iqtisodiyotning shuningdek raqamli tizimlar asosidagi muammolar bilan bog'liq masalalar, raqamli iqtisodiyot tizimi kriptografiyasining muhim elementi bo'lgan xeshlashtirish funksiyalari haqida bir qancha ma'lumotlar berilgan. Undan so'ng, kriptografiyadan raqamli valyutalarga o'tish mantiqi, kriptovalyutalarning asosiy turlari va ularning xossalari bayon etilgan. Turli xildagi loyihalarga investitsiyalar jalb qilish uchun ishlatiladigan ICO haqida tushuncha va uning mohivati ko'rsatilgan.**

Tahlil va natijalar. Boshqariladigan jarayonlarni avtomatlashtirilgan tizimlar orqali amalga oshirish, aholiga xizmat ko'rsatish sifati oshishi bilan bir qatorda aholining sarf xarajatlarini kamaytirib boradi. Bu esa albatta raqamli iqtisodiyot har bir aholi pog'onasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Joriy vaqtda aholimizning ko'pgina qismi internet tarmog'idan mobil qurilmalar asosida foydalanishini e'tiborga olib, aholi uchun xizmat ko'rsatayotgan ko'pgina sohalarida mobil avtomatlashtirilgan tizimlarni ishlab chiqish kerak. Ayniqsa qishloq xo'jaligi mahsulotlarini avtomatlashtirilgan tizimlar orqali oldi sottisini amalga oshirish aholining eng ko'p foydalaniladigan sohalar sirasiga kiradi, bu sohada quyidagi vazifalar amalga oshirilsa maqsadga muvofiq bo'lar edi. Hozirgi vaqtda Respublikamiz hududlarida katta miqdordagi sifatli qishloq xo'jalik

maxsulotlari yetishtirib kelinmoqda.

Chekka hududlardagi sifatli mahsulotlar to'g'risida ma'lumotlar tadbirkorlarga yetib bormay qolmoqda. Natijada ko'pchilik tadbirkor vdehqonlar sifatli faoliyat olib bora olmayapti yoki o'zlari vaqt ajratib tadbirkor dehqonni, dehqon esa tadbirkorni izlamoqda. Bu masalani hal etish uchun qishloq xo'jaligi mahsulotlarining sotuvini amalga oshuruvchi milliy tizimni ishlab chiqish va keng ommaga targ'ib etish kerak. Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini onlain oldi sottisini amalga oshirish tizimining strukturaviy vazifasi quyidagich ko'rinishda bo'ladi.

Xulosa va takliflar. Xulosa qilib aytganda globallashib borayotgan dunyoda ilm-fan va texnologiyalar har bir sohadagi muammolarga yechim topishga xizmat qilib kelmoqda. Hususan iqtisodiyotni mobil tizimlar orqali raqamlashtirish iqtisodiyotdagi muammolarni yaqqol ko'rishimizga imkon beradi va ushbu muammolarni tizimli tahlil qilish orqali yechimlar o'ylab topishimiz mumkin bo'ladi.

Tahlillar va natijalarimiz asosida yaratilishi rejalashtirilayotgan ushbu tizim quyidagi 2 ta moduldan iborat taklifini bermoqdamiz:

- *Administrator moduli quyidagi vazifalarni o'z ichiga oladi :*
 - ❖ Tizimdagi ma'lumotlarning umumiy monitoringini olib boradi, ya'ni tizim ma'lumotlar bazasidagi hajmi, serverdagi umumiy ma'lumot hajmini nazorat qilib boradi;
 - ❖ Mahsulotlarning turkumini shakllantirib boradi va bu ma'lumotlar qidiruv jarayoni yengillashtirishga yordam beradi;
 - ❖ Sotuvchi va xaridorning huquq va majburiyatlarini belgilaydi. Oldi sotdisi taqiqlangan mahsulotlarning sotuvini olib borishni taqiqlaydi;
- *Xaridor moduli quyidagi vazifalarni o'z ichiga oladi:*
 - ❖ Xaridor ya'ni istalgan foydalanuvchi e'lonlarni ko'rish imkoniyatiga ega bo'ladi. E'lonlar orasidan o'zlari qidirgan mahsulot haqidagi ma'lumotlarni tez va oson topilishi uchun qulay imkoniyatlar yaratiladi, ya'ni qidiruvda bir necha parametrlar: turkumi, narxi va joylashuviga ega bo'ladi. Ayniqsa

xaridorga joylashuv bo'yicha, ya'ni joylashgan joyiga yaqin bo'lgan ma'lumotlar tavsiya qilinadi.

- ❖ Xaridor oldindan qism to'lovlarini amalga oshirish mumkin. Rejalashtirilgan tizim orqali tadbirkorlar va maxsulot yetishtiruvchi fuqorolar ish faoliyatini sezilarli darajada osonlashtirish hamda xarajatlarini kamaytirish imkoniyati yaratiladi. Bu tizim nafaqat fuqorolarga, balkim statistik ma'lumotlar olib boruvchi tashkilotlar uchun ham xizmat qiladi. Barcha jarayonlarni raqamli texnologiyalar yordamida avtomatlashtirish orqali, yangi O'zbekistonni yanada rivojlantirish imkoniyati kengayadi. Boshqariladigan jarayonlarni avtomatlashtirilgan tizimlar orqali amalga oshirish, iqtisodiyotni tezkor rivojlanishi va aholiga sifatli xizmat ko'rsatish imkoniyatini beradi.

Qishloq xo'jaligi maxsulotlarini avtomatlashtirilgan tizimlar orqali onlayn oldi sottomisini amalga oshirish natijasida, tadbirkorlar faoliyati va aholining yashash tarzi yaxshilanib boradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Akhatov A.R., Nazarov F. M. Methods of Implementation of Blockchain Technologies on the basis of Cryptographic protection for the Data processing System with Constraint and Lagging into Electronic Document Management. Herald of Computer and Information technologies. vol.10. P. 3-13. Moscow.2019.
2. Pedro Franco. The Blokcheyn. Understanding Bitinformation: Cryptography, Engineering and Economics. John Wiley & Sons, 2014. -288 p.
3. K.V. Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari.-O'quv qo'llanma (rus tilida).- M.: UNITI, 2018.
4. Jumanova S. Raqamli iqtisodiyot: taraqqiyot sari yo'l.//Yangi O'zbekiston, 2020 yil